

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13154202>

A influência da Teoria Geral da Doença no estudo da Neuroanatomia

Claudio Herbert Nina e Silva

Professor Adjunto de Neuroanatomia e Neurofisiologia, Laboratório de Psicologia Aplicada e Neuropsicologia, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde. Mestre em Psicologia (PUC-GO); Título de Especialista em Neuropsicologia (Conselho Federal de Psicologia); Especialista em Neuropsicologia (UniBF-PR); Aperfeiçoamento em Neurobiologia Avançada (Universidade de Pequim).

Recebido em: 10/03/2023 – Aceito para publicação em: 15/07/2023

Resumo: A Teoria Geral da Doença de Virchow transformou o estudo da patologia ao introduzir uma perspectiva celular, que teve implicações importantes para o estudo da Neuroanatomia e o desenvolvimento da Neuropsicologia. Ao enfatizar que as doenças resultam de disfunções celulares devido a fatores físicos, químicos ou biológicos, a teoria de Virchow forneceu uma base científica para entender as mudanças anatômicas e fisiológicas que subjazem a várias condições de saúde. Os casos históricos de Phineas Gage, da afasia de Broca e da afasia de Wernicke ilustram as aplicações práticas da Teoria Geral da Doença e do conhecimento neuroanatômico no diagnóstico e tratamento de distúrbios neurológicos e neuropsicológicos.

Palavras-chave: Neuroanatomia. Neuropsicologia. Patologia.

Abstract: Virchow's General Theory of Disease transformed the study of pathology by introducing a cellular perspective, which has had profound implications for neuroanatomy and psychology. By emphasizing that diseases result from cellular dysfunctions due to physical, chemical, or biological factors, Virchow's theory provided a scientific basis for understanding the anatomical and physiological changes that underlie various health conditions. The historical cases of Phineas Gage, Broca's aphasia, and Wernicke's aphasia illustrate the practical applications of neuroanatomical knowledge in diagnosing and treating neurological and psychological disorders..

Keywords: Neuroanatomy. Neuropsychology. Pathology.

1. INTRODUÇÃO

O livro "*Cellularpathologie*" (1858), de Rudolf Virchow, revolucionou a Medicina ao estabelecer a base para a patologia moderna por meio da Teoria Geral da Doença. A Teoria Geral da Doença de Virchow foi uma aplicação do método das Ciências Naturais à Medicina e tornou obsoletas as teorias humorais e as concepções de causas sobrenaturais dos processos patológicos.

A Teoria Geral da Doença destacou a importância do estudo da Neuroanatomia no treinamento médico e, posteriormente, na formação de psicólogos, pois ela tornou essencial a capacidade de compreender a estrutura e a função celular do sistema nervoso para o diagnóstico e tratamento dos distúrbios neurológicos e neuropsicológicos e dos transtornos mentais e de comportamento.

Desse modo, o objetivo deste artigo foi descrever os principais conceitos da Teoria Geral da Doença de Virchow e a importância desse modelo patológico para a revalorização de estudo da Neuroanatomia e o desenvolvimento da Neuropsicologia.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. A Teoria Geral da Doença

No livro "*Cellularpathologie*," Virchow postulou que todas as doenças resultam de alterações no nível celular, enfatizando que toda célula surge de uma célula preexistente. Esse princípio possibilitou a compreensão dos processos patológicos como alterações na estrutura e nas funções celulares normais.

Segundo Virchow, todas as doenças têm causas naturais, que podem ser categorizadas em três tipos principais: fatores físicos, químicos ou biológicos. Os fatores físicos se referem a lesões mecânicas ou influências ambientais que afetam o corpo, como traumas, extremos de temperatura e radiação. Por exemplo, uma fratura óssea causada por uma queda ou hipotermia devido à exposição prolongada ao frio são fatores físicos que levam à doença.

Os fatores químicos envolvem substâncias químicas que causam danos ou perturbam processos biológicos normais, incluindo toxinas, poluentes e desequilíbrios metabólicos. Um exemplo disso é o envenenamento por chumbo. A intoxicação por chumbo interfere na neurotransmissão ao prejudicar a liberação e a função de vários neurotransmissores-chave, incluindo dopamina, glutamato e ácido gama-aminobutírico (GABA). A exposição ao chumbo inibe a atividade da enzima ácido delta-aminolevulínico desidratase, levando ao acúmulo de ácido delta-aminolevulínico, que pode atuar como neurotoxina e prejudicar a síntese de heme, um componente essencial para o funcionamento adequado de muitas enzimas envolvidas na síntese e regulação de neurotransmissores (Sanders et al., 2009). Especificamente, o chumbo prejudica a neurotransmissão dopaminérgica ao inibir a liberação e a recaptação de dopamina, o que pode resultar em déficits motores e alterações comportamentais, como atenção reduzida e aumento da impulsividade (Bellinger, 2004). Além disso, o chumbo afeta os sistemas glutamatérgicos ao interromper a função dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), que são cruciais para a plasticidade sináptica e funções cognitivas, levando a déficits de aprendizagem e memória (Schneider et al., 2016). Adicionalmente, a exposição ao chumbo altera a transmissão GABAérgica, potencialmente contribuindo para um aumento da excitabilidade neural e convulsões

(Cory-Slechta et al., 2008). Clinicamente, as manifestações neurológicas da intoxicação por chumbo incluem déficits cognitivos, encefalopatia, convulsões e neuropatia, enquanto os efeitos neuropsicológicos englobam funções executivas prejudicadas, QI mais baixo e problemas comportamentais (Needleman, 2004).

Os fatores biológicos englobam patógenos como bactérias, vírus e fungos, bem como mutações genéticas e respostas autoimunes. Um exemplo disso é a COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. A infecção por SARS-CoV-2 demonstrou influenciar a neurotransmissão através de vários mecanismos, incluindo invasão viral direta do sistema nervoso central (SNC), inflamação sistêmica e danos mediados pelo sistema imunológico. O vírus entra no sistema nervoso, principalmente, através do bulbo olfatório e pode se espalhar para outras áreas, como o tronco cerebral, tálamo e córtex (Baig et al., 2020). Essa colonização do SNC pelo SARS-CoV-2 pode perturbar a função normal de neurotransmissores como a dopamina, a serotonina e o glutamato, levando a várias manifestações neurológicas e neuropsicológicas. Por exemplo, pacientes com COVID-19 relataram sintomas como dores de cabeça, tontura, anosmia (perda de olfato) e ageusia (perda de paladar) (Mao et al., 2020). Casos mais graves podem resultar em encefalite, acidente vascular cerebral e comprometimentos cognitivos a longo prazo, como perda de memória, déficits de atenção e transtornos de humor (Heneka et al., 2020). Esses sintomas destacam a importância de se entender o potencial neurotrópico do SARS-CoV-2 e seu impacto na função cerebral.

A Teoria Geral da Doença de Virchow destacou que essas causas naturais resultam em mudanças anátomo-fisiológicas em vários níveis organizacionais do corpo, desde as células até sistemas inteiros, manifestando-se clinicamente como sinais e sintomas. Os sinais são evidências objetivas da doença observadas por outros, tais como a febre ou a erupção cutânea. Já os sintomas são experiências subjetivas relatadas pelo paciente, como dor ou tontura.

Os dois exemplos a seguir ilustrarão a aplicação do modelo proposto pela Teoria Geral da Doença. Em um acidente vascular cerebral isquêmico, um bloqueio físico (trombo) em uma artéria ou vaso sanguíneo cerebral leva a um suprimento inadequado de sangue (isquemia) para um tecido cerebral, causando morte celular por falta de oxigênio e nutrientes. Essa alteração anátomo-fisiológica no sistema nervoso resulta em sinais como hemiplegia (paralisia de um lado do corpo) e sintomas como dor de cabeça súbita ou confusão.

A bactéria espiroqueta *Treponema pallidum* causa a sífilis, uma infecção sexualmente transmissível que progride através de múltiplos estágios se não for tratada. Em seu estágio terciário, a sífilis pode levar à neurosífilis, uma forma grave da doença em que a bactéria (fator biológico) invade o sistema nervoso central e causa extensos danos neurológicos (alterações anátomo-fisiológicas), levando a manifestações clínicas na forma de sintomas como demência, ataxia (falta de coordenação motora dos movimentos voluntários) e comportamento agressivo. Os danos ocorrem devido à resposta inflamatória desencadeada pela bactéria, que afeta a estrutura e a função normais do cérebro e da medula espinhal.

O determinismo científico subjacente à Teoria Geral da Doença implicava que a compreensão e o tratamento das doenças exigiam um conhecimento detalhado das causas naturais que afetam as células e os tecidos. Por causa dessa necessidade de uma compreensão abrangente da anatomia e da fisiologia celular criada pela Teoria Geral da Doença, restabeleceu-se a importância da Neuroanatomia na educação médica e, posteriormente, no desenvolvimento da Neuropsicologia.

2.2. Influência da Teoria Geral da Doença sobre o estudo da Neuroanatomia

A Teoria Geral da Doença serviu de base para o desenvolvimento da patologia moderna e destacou a necessidade de se compreender a base anatômica e fisiológica das doenças ao enfatizar que as elas surgem de mudanças no nível celular devido a fatores físicos, químicos ou biológicos. Portanto, a Teoria Geral da Doença ressaltou a importância das estruturas celulares na compreensão do mecanismo desencadeador das doenças, reacendendo o interesse pela Neuroanatomia a partir da segunda metade do século XIX.

Essa revalorização do estudo da Neuroanatomia surgiu da necessidade imposta pela Teoria Geral da Doença de se estudar a estrutura e as funções do sistema nervoso para diagnosticar e tratar eficazmente os distúrbios neurológicos e neuropsicológicos. O aumento do número de evidências científicas de que estruturas neurais específicas são responsáveis por funções cognitivas e comportamentais distintas, incentivou estudantes e profissionais de Medicina e de Psicologia a se aprofundarem no estudo do sistema nervoso.

Desse modo, o conhecimento detalhado da anatomia e da fisiologia do sistema nervoso se tornou indispensável para o diagnóstico e tratamento de condições neurológicas e neuropsicológicas. Por exemplo, a compreensão da anatomia vascular

do cérebro é útil no manejo de pacientes com acidente vascular cerebral (AVC). Em um AVC, o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro é interrompido, levando à morte celular e perda de função nessa região. Intervenções oportunas, como a administração de agentes trombolíticos para dissolver coágulos sanguíneos ou a realização de procedimentos cirúrgicos para restaurar o fluxo sanguíneo, podem minimizar os danos cerebrais e melhorar as perspectivas de recuperação do paciente.

Da mesma forma, o conhecimento sobre as redes de neurônios e as suas conexões é útil para a compreensão de condições patológicas do sistema nervoso como a epilepsia, doença na qual a atividade elétrica anormal no sistema nervoso leva a convulsões. O mapeamento preciso dessas vias neurais pode orientar intervenções cirúrgicas e terapias direcionadas, aumentando a eficácia do tratamento.

O restabelecimento da Neuroanatomia como um componente importante da educação médica e psicológica teve um impacto profundo no desenvolvimento da Neuropsicologia. A Teoria Geral das Doenças forneceu um arcabouço teórico a partir do qual a prática clínica e de avaliação neuropsicológica se desenvolveram com o objetivo de examinar como as mudanças anatômicas e fisiológicas no sistema nervoso influenciam o comportamento e os processos cognitivos.

Conseqüentemente, a interseção da patologia celular e da Neuroanatomia promoveu uma abordagem mais científica e empírica para o estudo dos resultados comportamentais e cognitivos de alterações cerebrais, impulsionando o crescimento da Neuropsicologia como uma área que integra perspectivas neurológicas e psicológicas, e que busca avançar na identificação dos correlatos neurais dos fenômenos psicológicos.

Por exemplo, a pesquisa sobre como regiões específicas do cérebro contribuem para a regulação emocional, tomada de decisões e memória tem sido útil no desenvolvimento de tratamentos eficazes para os transtornos mentais e de comportamento (Davidson & Irwin, 1999; Eichenbaum, 2001; Bechara, 2005).

Por exemplo, os resultados desse tipo de pesquisa mostraram que o complexo basolateral da amígdala desempenha um papel importante no processamento de emoções negativas e no desencadeamento da resposta fisiológica ao estresse devido ao fato de armazenar a memória de eventos dolorosos. Demonstrou-se também que essa região da amígdala está envolvida na codificação e na consolidação de memórias emocionais, particularmente aquelas associadas ao medo e à ansiedade (LeDoux, 2000). Quando essas memórias armazenadas são ativadas pelo córtex cerebral

(pensamentos, outras memórias), elas podem iniciar uma resposta fisiológica do estresse mesmo na ausência de uma ameaça imediata.

Concomitantemente, pensamentos negativos ocorrem como um fenômeno elétrico no córtex pré-frontal, onde processos cognitivos relacionados à preocupação e à ruminação acontecem. Essa interação entre a amígdala e o córtex pré-frontal é crucial no desenvolvimento de transtornos relacionados ao estresse (Arnsten, 2009), tais como a ansiedade patológica e a depressão. Além disso, memórias armazenadas em redes neurais no lobo parietal podem desencadear de forma independente a resposta fisiológica ao estresse. Isso indica que a mera lembrança de um evento traumático pode ser suficiente para ativar os sistemas de resposta ao estresse do corpo, destacando a complexa interação entre diferentes regiões cerebrais na manifestação do estresse e da ansiedade (Phelps, 2004).

Compreendendo as funções dessas regiões cerebrais, os pesquisadores puderam desenvolver intervenções direcionadas para transtornos de saúde mental. Por exemplo, as terapias cognitivo-comportamentais muitas vezes focam em alterar padrões de pensamento disfuncionais ligados à atividade do córtex pré-frontal, enquanto tratamentos farmacológicos para transtornos de ansiedade podem visar a modulação da atividade da amígdala. Além disso, as terapias farmacológicas para a doença de Alzheimer e outras formas de demência frequentemente têm como alvo o hipocampo para retardar o declínio cognitivo. Assim, a pesquisa neuroanatômica forneceu uma base para o desenvolvimento e aprimoramento de tratamentos que abordam os mecanismos neurais subjacentes aos transtornos mentais e de comportamento, levando a abordagens terapêuticas mais eficazes e personalizadas.

A ênfase de Virchow nas causas naturais das doenças e na busca de correlatos anátomo-fisiológicos das manifestações clínicas influenciou profundamente a Neuropsicologia, proporcionando uma estrutura teórica científica para a compreensão das bases biológicas dos processos mentais e dos transtornos de comportamento. A partir da disseminação da Teoria Geral da Doença, destacou-se a importância de se examinar as estruturas celulares dos neurônios e as alterações anátomo-fisiológicas no sistema nervoso para o entendimento da expressão da atividade dele na forma de comportamento e/ou de funções cognitivas.

O legado duradouro da Teoria Geral da Doença de Virchow é evidente na integração contemporânea das Neurociências com as teorias psicológicas,

aprimorando a capacidade de diagnosticar, tratar e entender uma ampla variedade de condições de saúde mental.

Por exemplo, o conhecimento detalhado do papel do hipocampo na formação da memória foi fundamental para o desenvolvimento de intervenções para a doença de Alzheimer. Afinal, o desenvolvimento de intervenções terapêuticas e retardadoras da evolução do quadro demencial tem sido orientado pelo entendimento de que a doença de Alzheimer envolve a degeneração progressiva dos neurônios do hipocampo (fator causal biológico) que, por sua vez, produz mudanças na estrutura e na função do hipocampo (alteração anátomo-fisiológica), as quais resultam em déficits de memória (manifestação clínica).

Ao promover uma base biológica para a compreensão dos processos mentais e dos transtornos de comportamento, a Teoria Geral da Doença também trouxe para os psicólogos a necessidade de se estudar a Neuroanatomia para a compreensão de como o sistema nervoso produz o comportamento tanto funcional quanto patológico.

2.3. Neuroanatomia na prática clínica

A descrição a seguir de casos clínicos históricos demonstra a relevância do conhecimento sobre Neuroanatomia na prática clínica.

Em sua publicação de 1868, "*Recovery from the Passage of an Iron Bar through the Head*," o médico norte-americano John Martyn Harlow apresentou o caso de Phineas Gage, um trabalhador ferroviário norte-americano que sobreviveu a uma grave lesão no lobo frontal quando uma barra de ferro perfurou seu crânio. Incrivelmente, Gage sobreviveu, mas sua personalidade sofreu mudanças significativas, transformando-se de um indivíduo confiável e responsável em alguém errático e impulsivo. As observações detalhadas de Harlow sobre o comportamento de Gage após a lesão forneceram evidências de que regiões anteriores do lobo frontal estão relacionadas à personalidade e ao controle de impulsos. Este caso ressaltou a importância da Neuroanatomia na compreensão da relação cérebro-comportamento e destacou o papel do cérebro na produção do comportamento e de processos cognitivos complexos, preparando o terreno para futuras pesquisas na Neuropsicologia.

Em 1861, o médico e anatomista francês Paul Broca publicou "*Remarques sur le siège de la faculté du langage articulé; suivies d'une observation d'aphémie (perte de la parole)*", no qual apresentou as suas descobertas sobre a localização do centro de produção motora da fala no lobo frontal do cérebro. Broca estudou pacientes que

perderam a capacidade de articular adequadamente a fala, mas não a capacidade de compreender a linguagem (afasia motora ou de Broca), após lesões cerebrais. Depois da morte desses pacientes, Broca procedeu à necropsia e encontrou lesões em uma mesma área do lobo frontal esquerdo na maioria dos cérebros dos pacientes, uma área agora conhecida como área de Broca. Seu trabalho forneceu evidências críticas de que funções cognitivas específicas são localizadas em regiões particulares do cérebro. Essa descoberta foi um marco na Neuroanatomia e influenciou grandemente os campos da Neurologia e da Psicologia, demonstrando que a integridade da estrutura física do cérebro é fundamental para o adequado funcionamento de processos cognitivos e da expressão do comportamento.

O trabalho do médico e anatomista alemão Carl Wernicke publicado em 1874, "*Der aphasische Symptomencomplex: Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis*", expandiu as descobertas de Broca ao identificar um tipo diferente de comprometimento da linguagem. Wernicke observou pacientes com fala fluente, mas sem sentido, e com compreensão de linguagem prejudicada (afasia sensitiva ou de Wernicke), ligada a danos na parte posterior do lobo temporal esquerdo, agora conhecida como área de Wernicke. Essa pesquisa ampliou os achados neuroanatômicos de Broca (1860) sobre a afasia e demonstrou que diferentes aspectos do processamento da linguagem, como produção e compreensão, são localizados em áreas distintas do cérebro. O trabalho de Wernicke fortaleceu ainda mais a importância do estudo da Neuroanatomia na compreensão e no diagnóstico de distúrbios da linguagem, enfatizando a base anatômica das funções cognitivas no cérebro.

3. CONCLUSÃO

A Teoria Geral das Doenças de Rudolf Virchow revolucionou a Medicina por ter enfatizado o papel das causas naturais na ocorrência das doenças. Essa mudança de paradigma ressaltou a importância da Neuroanatomia na formação médica e psicológica, uma vez que o conhecimento detalhado das estruturas e funções cerebrais se tornou essencial para o diagnóstico e tratamento de distúrbios neurológicos e neuropsicológicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arnsten AF. Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10(6):410-422.

Baig AM, Khaleeq A, Ali U, Syeda H. Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue Distribution, Host-Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms. *ACS Chem Neurosci.* 2020;11(7):995-8.

Bechara A. The role of the prefrontal cortex in addiction: a review of neuroimaging findings and implications for the treatment of substance use disorders. *Psychopharmacology (Berl).* 2005;178(4):409-424.

Bellinger DC. Lead. *Pediatrics.* 2004;113(4 Suppl):1016-22.

Broca P. Remarques sur le siège de la faculté du langage articulé; suivies d'une observation d'aphémie (perte de la parole). *Bulletins de la Société Anatomique de Paris.* 1861;6:330-357.

Cory-Slechta DA, et al. Developmental lead exposure alters N-methyl-D-aspartate and dopaminergic system functions. *Neurotoxicology.* 2008;29(5):820-31.

Davidson RJ, Irwin W. The functional neuroanatomy of emotion and affective style. *Trends Cogn Sci.* 1999;3(1):11-21.

Eichenbaum H. The hippocampus and declarative memory: cognitive mechanisms and neural codes. *Behav Brain Res.* 2001;127(1-2):199-207.

Harlow JM. Recovery from the Passage of an Iron Bar through the Head. *Publications of the Massachusetts Medical Society.* 1868;2:327-347.

Heneka MT, Golenbock DT, Latz E, Morgan D, Brown R. Immediate and long-term consequences of COVID-19 infections for the development of neurological disease. *Alzheimers Res Ther.* 2020;12(1):69.

LeDoux JE. Emotion circuits in the brain. *Annu Rev Neurosci.* 2000;23:155-184.

Mao L, Jin H, Wang M, Hu Y, Chen S, He Q, et al. Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China. *JAMA Neurol.* 2020;77(6):683-90.

Needleman HL. Lead poisoning. *Annu Rev Med.* 2004;55:209-22.

Phelps EA. Human emotion and memory: interactions of the amygdala and hippocampal complex. *Curr Opin Neurobiol.* 2004;14(2):198-202.

Sanders T, Liu Y, Buchner V, Tchounwou PB. Neurotoxic effects and biomarkers of lead exposure: a review. *Rev Environ Health.* 2009;24(1):15-45.

Schneider JS, et al. Effects of developmental lead exposure on neurochemical and behavioral responses to stress in rats. *Neurotoxicol Teratol.* 2016;54:22-31.

Virchow R. *Cellularpathologie.* Berlin: August Hirschwald; 1858.

Wernicke C. Der aphasische Symptomencomplex: Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis. Cohn & Weigert; 1874.